

Bachelorarbeit

Hydrologische Interaktion am Zusammenfluss von March und Donau:
Analyse mittels Kreuzkorrelation

verfasst von

Dennis Meininghaus

Matrikelnummer 12020571

im Rahmen des Bachelorstudiums

Umweltingenieurwissenschaften (UH 033 231)

zur Erlangung des Akademischen Grades

Bachelor of Science

Wien, Februar 2025

Betreut von:

Anna Lindenberger, BSc. MSc.

Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau

Department für Landschaft, Wasser und Infrastruktur

Eidesstattliche Erklärung

Ich versichere an Eides statt, dass ich diese Bachelorarbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet habe. Alle Gedanken, die im Wortlaut oder in grundlegenden Inhalten aus unveröffentlichten Texten oder aus veröffentlichter Literatur übernommen wurden, sind ordnungsgemäß gekennzeichnet, zitiert und mit genauer Quellenangabe versehen.

Die vorliegende Arbeit wurde bisher weder ganz noch teilweise in gleicher oder ähnlicher Form an einer Bildungseinrichtung als Voraussetzung für den Erwerb eines akademischen Grades eingereicht. Sie entspricht vollumfänglich den Leitlinien der wissenschaftlichen Integrität und den Richtlinien der guten wissenschaftlichen Praxis.

Wien, Februar 2025

Dennis MEININGHAUS

Abstract

The interactions between river systems play a central role in hydrological research, particularly regarding flood dynamics and water management. At the confluence of the March and the Danube, such a dynamic hydrological system exists: backwater effects and flow regulations significantly influence the retention areas adjacent to the rivers. This study examines the hydrological coupling between the two rivers, with a particular focus on the influence of the Danube on the discharge behavior of the March.

Using cross-correlation analysis, the study aims to quantify the time delay and the strength of dependency between the water level fluctuations of both rivers. The analysis is based on water level data from the Thebnerstraße gauge on the Danube and the Marchegg gauge on the March, evaluated over a defined study period. The results show a strong correlation between both rivers, with high correlation coefficients (~ 0.8 to 1.0) at lag 0, indicating synchronous flood peaks. However, no significant causal influence of the Danube on the March could be determined during the study period, highlighting the complexity of hydrological processes at river confluences.

The findings of this study underscore the importance of data-driven hydrological analyses for understanding river interactions and improving flood forecasting. While cross-correlation is a valuable tool for identifying time-lagged relationships, its application requires caution, as spurious correlations may arise when overlapping autocorrelated time series. Future studies should therefore incorporate additional hydrological factors such as precipitation, groundwater levels, and retention areas into the analysis, as well as explore the combination of statistical methods with hydrodynamic modeling.

Given the increasing flood risks due to climate change and river regulations, a better understanding of river interactions is crucial for developing sustainable flood protection measures and preserving the ecological integrity of floodplains such as the March wetlands in the long term.

Zusammenfassung

Die Wechselwirkungen zwischen Flusssystemen spielen eine zentrale Rolle in der hydrologischen Forschung, insbesondere im Hinblick auf Hochwasserdynamiken und das Wassermanagement. An der Mündung der March in die Donau besteht ein solches dynamisches hydrologisches System: Rückstaueffekte und Abflussregulierungen beeinflussen die an die Flüsse grenzenden Retentionsflächen erheblich. Die vorliegende Arbeit untersucht die hydrologische Kopplung zwischen den beiden Flüssen, mit einem besonderen Fokus auf den Einfluss der Donau auf das Abflussverhalten der March.

Mithilfe der Kreuzkorrelationsanalyse wird versucht, die zeitliche Verzögerung und die Stärke der Abhängigkeit zwischen den Pegelschwankungen beider Flüsse zu quantifizieren. Die Analyse basiert auf Pegelstandsdaten der Messstation *Thebnerstraße* an der Donau und der Messstation *Marchegg* an der March, die über einen definierten Untersuchungszeitraum hinweg ausgewertet wurden. Die Ergebnisse zeigen eine starke Korrelation zwischen beiden Flüssen, mit hohen Korrelationskoeffizienten ($\sim 0,8$ bis $1,0$) bei Lag 0, was auf synchron auftretende Hochwasserspitzen hinweist. Allerdings konnte während des untersuchten Zeitraums kein signifikanter kausaler Einfluss der Donau auf die March festgestellt werden, was die Komplexität hydrologischer Prozesse an Flusszusammenflüssen verdeutlicht.

Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen die Bedeutung datengestützter hydrologischer Analysen für das Verständnis von Flussinteraktionen und einer damit einhergehenden Verbesserung von Hochwasserprognosen. Während die Kreuzkorrelation ein wertvolles Instrument zur Identifikation zeitversetzter Zusammenhänge darstellt, erfordert sie eine sorgfältige Anwendung, da bei der Überlagerung autokorrelierter Zeitreihen Scheinkorrelationen auftreten können. Zukünftige Arbeiten sollten daher weitere hydrologische Einflussfaktoren wie Niederschlag, Grundwasserstände und Retentionsflächen in die Analyse einbeziehen sowie die Kombination statistischer Methoden mit hydrodynamischen Modellierungen untersuchen.

Angesichts der zunehmenden Hochwasserrisiken durch den Klimawandel und Flussregulierungen ist ein verbessertes Verständnis der Flussinteraktionen entscheidend, um einen nachhaltigen Hochwasserschutz zu entwickeln und die ökologische Integrität von Überschwemmungsgebieten wie den Marchauen langfristig zu erhalten.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Theoretischer Hintergrund	4
2.1	Die March	4
2.2	Die Donau	6
2.3	Die Marchauen als Naturschutzgebiet	8
3	Methodik	11
3.1	Datengrundlage.....	12
3.2	Kreuzkorrelation	12
4	Ergebnisse	14
4.1	Ergebnisse der Pegelstandsanalyse	14
4.2	Ergebnisse der Kreuzkorrelation	16
4.2.1	Hochwasserereignis vom 10. bis 21. Dezember 2023.....	17
4.2.2	Hochwasserereignis vom 21. bis 25. Dezember 2023.....	18
4.2.3	Hochwasserereignis vom 18. bis 23. Jänner 2024	19
4.2.4	Hydrologisches Ereignis vom 02. bis 07. April 2024	20
5	Diskussion.....	21
5.1	Hydrologische Wechselwirkung zwischen March und Donau	21
5.2	Grenzen der Kreuzkorrelationsanalyse mit Zeitreihen.....	23
6	Fazit und Ausblick.....	26
	Quellen	28
	Abbildungsverzeichnis	31

1 Einleitung

In den vergangenen Jahrhunderten haben anthropogene Eingriffe wie die Begradigung und Befestigung von Flüssen sowie das Trockenlegen von Feuchtgebieten zu erheblichen ökologischen und hydrologischen Veränderungen geführt (Bujise et al., 2022, S. 890). Diese Maßnahmen, häufig motiviert durch die Ausweitung von Siedlungs- und Nutzungsflächen, hatten weitreichende, oft nicht berücksichtigte Folgen. So haben Flussregulierungen die Hochwasserableitung beschleunigt und gleichzeitig Überschwemmungsgebiete von den Flüssen hydraulisch entkoppelt. Dadurch gingen wichtige Retentionsflächen verloren, die zuvor als natürliche Puffer für hohe Pegelstände fungierten. Die ungehinderte Ableitung von Hochwasserwellen führte zu größeren Überschwemmungen flussabwärts, verbunden mit erheblichen Schäden für Mensch und Umwelt (Hoch et al., 2017, S.117).

Gerade die Überschwemmungsgebiete gehören inzwischen zu den am stärksten gefährdeten Ökosystemen, da sie über lange Zeiträume hinweg entwässert, aufgeschüttet, eingedeicht, überflutet oder für andere Nutzungen umgewandelt wurden, was oft ohne Rücksicht auf ihre ökologische Bedeutung geschah. Der Verlust und die Degradierung von Feuchtgebieten haben weltweit negative Auswirkungen auf sozioökologische Systeme, die sich unter anderem in einem Rückgang der Fischbestände, verschlechterter Wasserqualität, geringerer Küstenschutzwirkung, Biodiversitätsverlust, häufigeren und intensiveren Überschwemmungen, sinkenden Grundwasserspiegeln und einer reduzierten Kohlenstoffspeicherung zeigen (Spieles, 2022, S. 1). Der Schutz der Retentionsflächen ist also für Pflanzen und Tiere wichtig – und natürlich auch für den Menschen: Durch veränderte Klimabedingungen hat das Hochwasserrisiko global zugenommen und seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu enormen wirtschaftlichen Schäden geführt (Hoch et al., 2017, S. 117f). Exaktere Prognosen und Modelle von Hochwasser-Ereignissen haben deswegen auch enorme Bedeutung für Anrainer:innen von Schwemmgebieten. Das Flutrisiko wird für sie reduziert, wenn Vorbereitungs- und Frühwarnsysteme ausgebaut werden (Kundzewicz, 2002, S. 3). Retentionsflächen sind also wichtig in Bezug auf singuläre Auswirkungen von Hochwasser-Ereignissen für Natur und Mensch, tragen aber auch aus ökologischer Sicht als globale Klimaschutzmaßnahme dazu bei, CO₂-Emissionen zu reduzieren.

Auch in Österreich gingen durch menschliche Eingriffe zahlreiche Retentionsflächen verloren, jedoch fanden in den vergangenen Jahrzehnten ein Umdenken und Maßnahmen zur Renaturierung der Flusslandschaften statt. Ein Beispiel für ein solches Renaturierungsprojekt liegt unweit von Wien: Hier wurde durch das LIFE+-Projekt (2011–2019) ein zuvor reguliertes Feuchtgebiet wieder an den natürlichen Abfluss der March angeschlossen. Das REWET-

Projekt sammelt in diesem WWF-Naturreservat seit 2022 – und überdies in ganz Europa – umfangreiche Daten über den Zustand dieser Ökosysteme mit dem Ziel Feuchtgebiete als Kohlenstoffsinken oder -quellen besser zu verstehen, um effektive Management- und Restaurierungsstrategien zu entwickeln und damit zum Klimaschutz beizutragen (<https://www.rewet-he.eu>, 07.02.2025).

Innerhalb des REWET-Projektes entstand auch die vorliegende Arbeit, die sich mit den Marchauen bei *Marchegg*, wo die March als Grenzfluss zwischen Österreich und Tschechien verläuft, befasst. Dieses Gebiet, das sich nahe dem Zusammenfluss der March mit der Donau befindet, bietet die Gelegenheit, die hydrologischen Wechselwirkungen zwischen den beiden Flüssen zu untersuchen und ihre Auswirkungen auf die Marchauen zu bewerten. Dort wurde nachgewiesen, dass renaturierte Auenlandschaften als Kohlenstoff-Speicher fungieren und der Einfluss der Donau durch Rückstau bis nach Marchegg Einfluss auf die Kohlenstoff-Speicherwirksamkeit des Auegebiets durch Ablagerung von Sedimenten haben kann (Lindenberger et al., 2025, S. 9f).

Die geographische Nähe des Untersuchungsgebiets in den Marchauen zum Zusammenfluss von Donau und March wirft zentrale hydrologische Fragen auf. Insbesondere ist zu klären:

1. Inwiefern beeinflusst der Pegelstand der Donau das Abflussgeschehen der March im Bereich des Zusammenflusses?
2. Unter welchen Bedingungen treten signifikante hydrologische Wechselwirkungen zwischen den beiden Flüssen auf?
3. Wie lassen sich diese Wechselwirkungen mittels Kreuzkorrelationsanalysen quantifizieren und visualisieren?

Diese Arbeit untersucht die hydrologischen Interaktionen zwischen Donau und March, wobei der Fokus auf der Analyse von Pegelständen durch Kreuzkorrelation liegt. Ziel ist es, die Kopplung beider Flüsse zu quantifizieren und die Bedingungen zu identifizieren, unter denen die Donau den Abfluss der March maßgeblich beeinflusst.

Das Ziel dieser Arbeit ist, diese Fragen zu beantworten und damit ein besseres Verständnis für die komplexe hydrologische Kopplung zwischen Donau und March zu schaffen. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen einen Beitrag zur wissenschaftlichen Diskussion über Flussinteraktionen leisten und praktische Implikationen für das Management von Flusssystemen, insbesondere im Hinblick auf Hochwasserschutz und hydrologische Modellierungen, bieten.

Die Analyse der hydrologischen Wechselwirkungen zwischen den Flüssen basiert auf Pegelstandsdaten der Donau und der March. Die Pegelstandsdaten der Donau stammen vom Pegel *Thebnerstraße*, der sich direkt unterhalb der Einmündung der March befindet. Ergänzend wurden die Pegelstandsdaten der March am Pegel *Marchegg*, einem Bereich flussaufwärts des Zusammenflusses, ausgewertet. Diese Daten bilden die Grundlage, um die dynamische Kopplung der beiden Flüsse zu untersuchen.

Zur Bearbeitung der Forschungsfragen wurde die Methode der Kreuzkorrelation angewandt. Diese ermöglicht die Quantifizierung der zeitlichen Verzögerung (Lag) sowie der Stärke der Abhängigkeit zwischen den Pegelstandsschwankungen. In der Analyse konzentriert sich diese Arbeit darauf, zeitliche Muster zu identifizieren und Bedingungen zu bestimmen, unter denen die Donau signifikant Einfluss auf die March nimmt.

2 Theoretischer Hintergrund

Der theoretische Teil dieser Arbeit dient der systematischen Einordnung der beiden zentralen Flüsse des Untersuchungsgebiets – der March und der Donau – unter Berücksichtigung ihrer geographischen, hydrologischen und ökologischen Charakteristika. In separaten Abschnitten werden die beiden Fließgewässer detailliert analysiert, um ihre hydrologischen Besonderheiten, ihre Funktion im regionalen Wassersystem sowie ihre spezifische Bedeutung für das Untersuchungsgebiet darzustellen.

Zunächst erfolgt eine Untersuchung der March, bei der neben ihren natürlichen Gegebenheiten auch menschliche Einflüsse, insbesondere Flussregulierungen und deren Auswirkungen, betrachtet werden. Zudem werden Maßnahmen zur Renaturierung und deren Effekte auf das hydrologische System evaluiert.

Im zweiten Abschnitt wird die Donau als übergeordneter Flusslauf analysiert, wobei ihr Einfluss auf das hydrodynamische Regime der March und die Wechselwirkungen zwischen beiden Flüssen im Fokus stehen. Abschließend wird das im Untersuchungsgebiet gelegene Naturschutzgebiet *Marchegg* beschrieben, mit besonderem Augenmerk auf seine ökologische Bedeutung sowie die hydrologischen Rahmenbedingungen, die es prägen.

2.1 Die March

Die March, der größte linksufrige Zufluss im Oberlauf der Donau, ist der einzige naturnahe Tieflandfluss pannonischer Prägung in Österreich. Die March entspringt in den Sudeten im Norden Mährens auf einer Höhe von 1275 m und erstreckt sich über eine Länge von 352 Kilometern durch Tschechien, die Slowakei und Österreich. Dabei dient sie abschnittsweise als Grenzfluss zwischen Tschechien und der Slowakei sowie zwischen der Slowakei und Österreich. Das Einzugsgebiet ist ca. 26.000 km² groß (Redl et al., 1994, S.9).

Im Zuge eines umfassenden Projekts, das von 1936 bis 1984 durchgeführt wurde, erfuhr die Ökologie der Flusslandschaft tiefgreifende Veränderungen. So wurden insgesamt 18 Mäander abgetrennt und der Flusslauf erfuhr eine Verkürzung um 10,9 km. Bereits im Jahr 1911 wurde der Mündungsabschnitt der March durch Längs- und Querwerke befestigt, wodurch zahlreiche Inseln vom neuen Hauptgerinne abgetrennt wurden. Diese Maßnahmen führten zu einer verstärkten Eintiefung des Flusses und einer Stabilisierung der Ufer, was sich negativ auf die Gewässerökologie, den Zustand des Auenökosystems sowie auf gefährdete Arten und Lebensräume auswirkte (Egger et al., 2013, S. 5).

Abbildung 1: Stationsdaten und Wasserstandsdiagramm des Pegels Marchegg
<https://www.noel.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/207332/Wasserstand/Jahr,06.02.2025>

Der mittlere Abfluss der March beträgt 111 m³/s bei einer Fließgeschwindigkeit von 0,6 m/s. (Redl et al., 1994, S. 9) Das „Bordwasser“, also der maximale Pegelstand des Flusses, bei dem das Wasser noch nicht über die Ufer tritt, liegt bei 410 cm (Zuna-Kratky, 2020, S. 3). Dies entspricht einem Durchfluss von 320 m³/s (Redl et al., 1994, S. 10). Wasserstandsdaten des Landes Niederösterreich weisen der March im Jahr 2024 am Pegel *Marchegg* im Norden des Untersuchungsgebiets einen mittleren Pegelstand von 251 cm zu (vgl. Abb. 1, S. 5).

Im unteren Verlauf, kurz vor ihrer Mündung in die Donau, weist die March die charakteristischen Merkmale eines Tieflandflusses auf, wie eine langsame Fließgeschwindigkeit deutlich ausgeprägte Mäanderstrukturen und ein geringes Gefälle von nur 0,18 Promille (Grabher et al., 1990, S. 161).

Niederschläge im Herbst und Schneeschmelze im Frühjahr verursachen signifikante Abflussanstiege in der March (Egger et al., 2013, S. 47).

Im Untersuchungsbereich, der sich zwischen dem Pegel bei *Marchegg* und der Mündung in die Donau erstreckt, zeigt die March eine charakteristische hydrologische Dynamik mit ausgeprägten Frühjahrshochwassern auf. Diese Frühjahrshochwasser überfluten das Augebiet innerhalb des Hochwasserschutzdammes häufig über mehrere Wochen hinweg und prägen die hydrologischen Bedingungen der Region. Zusätzlich treten kurzzeitige Hochwasser während der Wintermonate auf, wenn wärmere Witterungsbedingungen zur Schneeschmelze führen. Auch im Sommer können starke Niederschläge kurzfristige Abflussanstiege verursachen (Egger et al., 2013, S. 47).

Im Mündungsabschnitt, etwa ab Baumgarten bei *Marchegg*, wird die Hochwasserdynamik der March zunehmend durch den Rückstau der Donau beeinflusst, was insbesondere im Sommer zu einer Überlagerung der hydrologischen Prozesse führt. Niedrigwasserphasen sind dagegen vor allem im Herbst, in den Monaten September, Oktober und November, charakteristisch (Egger et al., 2013 S. 47).

2.2 Die Donau

Die Donau ist mit einer Länge von 2.857 Kilometern nach der Wolga der zweittlängste Fluss Europas und durchquert zehn Länder. Sie entspringt im Schwarzwald durch den Zusammenfluss der Quellflüsse Breg und Brigach in Donaueschingen und mündet schließlich mit einem mittleren Abfluss von 6.500 m³/s in das Schwarze Meer. Das Einzugsgebiet der Donau umfasst 817.000 km². Die Donau ist weitestgehend schiffbar, was ihre Bedeutung als internationalen Wasserweg hervorhebt (Jungwirth et al., 2014, S. 17-25).

Der österreichische Abschnitt der Donau ist von zentraler Bedeutung für die Region. Er erstreckt sich über 350 Kilometer und umfasst sowohl stark regulierte als auch naturnahe Bereiche. Die Donau weist im österreichischen Abschnitt noch teilweise die typischen Merkmale eines Gebirgsflusses, der sich durch ein hohes Gefälle auszeichnet (Wimmer et al., 2012, S. 7), auf, so zum Beispiel im Gebiet des Nationalparks Donau-Auen. Gleichzeitig wird durch Staustufen, die den Wasserstand stabilisieren und Schifffahrt ermöglichen, und Wasserkraftwerke aktiv in den natürlichen Pegelverlauf der Donau eingegriffen. Diese Eingriffe haben die natürliche Dynamik der Donau verändert und ökologische Konnektivität verringert (<https://www.donauauen.at/wissen/natur-wissenschaft/die-donau>, 07.02.2025).

Das durchschnittliche Gefälle der oberen Donau beträgt etwa 40 cm pro Kilometer, und die Strömungsgeschwindigkeit liegt zwischen 1 und 3 m/s. Hochwasser treten vor allem durch Schneeschmelze im späten Frühjahr bis in den Sommer auf, während niederschlagsbedingte Hochwasser das gesamte Jahr über vorkommen können. (<https://www.donauauen.at/wissen/natur-wissenschaft/die-donau>, 07.02.2025)

Im Streckenabschnitt der Einmündung der March beträgt das Gefälle der Donau 0,1-0,43 Promill mit einem mittleren Abfluss von 2140 m³/s (Jungwirth et al., 2014, S. 67). Pegelstandsdaten des Landes Niederösterreichs weisen der Donau im Jahr 2020 am Pegel *Thebnerstraße* (Stationsnummer 207407) bei Stromkilometer 1879,25 einen mittleren Pegelstand von 274 cm (vgl. Abb. 3, S.7) bei einem mittleren Abfluss von 2010 m³/s (vgl. Abb. 2, S.7) aus.

Da die Donau als wichtige Wasserstraße genutzt wird, sind auch Schifffahrtswasserstände maßgebend für den Pegel. Im betrachteten Abschnitt liegt das Regulierungsniederwasser

(RNW 2020) bei 141 cm. Der höchste Schifffahrtswasserstand (HSW 2020) wurde mit 633 cm verzeichnet. Für extreme Hochwasserereignisse ist das 100-jährliche Hochwasser (HW 100) mit einem Pegelstand von 986 cm definiert (<https://www.doris.bmk.gv.at/fahrwasserinformation/pegelstaende-und-prognosen/thebnerstrassl>, 18.02.2025).

Generell wird die Schifffahrt im Streckenabschnitt unterhalb Wiens erst bei einem Pegelstand von 600 cm am Pegel Wildungsmauer, der etwa 15 Kilometer vor dem Pegel *Thebnerstraße* liegt, gesperrt.

Abbildung 2: Abflusswerte am Pegel Thebnerstraße 2024 (<https://www.noel.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/207407/Durchfluss/Jahr>, 06.02.2025).

Abbildung 3: Wasserstandsdiagramm des Pegels Thebnerstraße (<https://www.noel.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/207407/Durchfluss/Jahr>, 06.02.2025).

2.3 Die Marchauen als Naturschutzgebiet

Abbildung 4: Übersicht Untersuchungsgebiet (Karte erstellt mit Qgis).

Eine Aue ist ein Überschwemmungsgebiet entlang eines Flusses oder Baches, das durch regelmäßige Überflutungen und Auflandungen sowie wechselnde Grundwasserspiegel geprägt ist (Patt, 2024, S. 462). Durch starke Regulierung entwickelten die meisten gemäßigten Flüsse eingetiefte Flussbetten, in deren Konsequenz sie ihre hydrologische Konnektivität zu den Flussauen verloren. Infolgedessen haben die einst ausgedehnten aquatisch-terrestrischen Übergangszonen den Großteil ihrer grundlegenden ökologischen Funktionen verloren (Buijse et al., 2002, S. 889).

Die Marchauen haben im Laufe der Zeit verschiedene Schutzstatus erhalten, die ihre ökologische und hydrologische Bedeutung unterstreichen. Die erste große Veränderung im Gebiet fand zwischen 1936 und 1984 statt, als durch -wie bereits beschrieben - umfangreiche Flussregulierungen 18 Mäander abgetrennt und der Flusslauf der March um 10,9 Kilometer verkürzt wurde. Diese Eingriffe führten zu einer Eintiefung des Flusses und beeinträchtigten das Auenökosystem erheblich (Egger et al., 2013, S. 5).

Im Jahr 1982 wurden die March-Thaya-Auen im Rahmen der Ramsar Konvention als international bedeutendes Feuchtgebiet ausgewiesen. Die Ramsar-Konvention hat sich zum Ziel gesetzt, Feuchtgebiete zu schützen und nachhaltig zu nutzen und hat insgesamt 170 Vertragsstaaten, Österreich ist seit 1983 als Mitgliedsstaat verzeichnet (https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/naturschutz/international/ramsar_konvention.html, 07.02.2025). Weiterführend wurden die Marchauen 1994 als Teil des europäischen Schutzgebietsnetzwerks Natura 2000 anerkannt. Damit unterlagen sie den Vorgaben der EU-Vogelschutzrichtlinie und der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, was ihre Schutzwürdigkeit auf rechtlicher Ebene verstärkte (Egger et al., 2013, S. 20). Natura 2000 ist ein EU-Projekt, mittels dem ein zusammenhängendes Netzwerk aus Schutzgebieten innerhalb der EU geschaffen werden soll, um heimische Pflanzen und Tierarten zu schützen (<https://www.umweltbundesamt.at/umweltthemen/naturschutz/schutzgebiete/natura2000>, 07.02.2025).

Ein weiterer bedeutender Schritt zur Renaturierung der March-Auen wurde 2007 mit dem „Bilateralen Gesamtprojekt March“ zwischen Österreich und der Slowakei eingeleitet. Ziel war die Verbesserung des ökologischen Zustands entlang von 69 Flusskilometern bis zur Mündung der March in die Donau. Dieser Plan legte den Grundstein für nachfolgende Renaturierungsprojekte (Egger et al., 2022, S. 12).

Zuletzt wurden im Rahmen des EU-geförderten LIFE+-Projekts „Renaturierung Untere March-Auen“ (2011–2019) umfangreiche Maßnahmen zur Wiederherstellung der natürlichen Dynamik und Hydrologie des Flusses umgesetzt. Die Projektleitung dieses Vorhabens übernahm *viadonau – Österreichische Wasserstraßen GmbH*. Auf einer Strecke von elf Kilometern führte das Projekt zu wasserbaulichen Renaturierungsmaßnahmen, der Schaffung von sieben neuen Seitenarmen mit einer Gesamtlänge von 7,3 Kilometern sowie einer umfangreichen Gewässervernetzung im Naturschutzgebiet Untere March-Auen (<https://life-march.at>, 07.02.2025). Diese Maßnahmen verbesserten nicht nur die ökologische Vielfalt, sondern erhöhten auch die Hochwasserrückhaltefähigkeit des Gebiets durch eine Wiederherstellung der Auenhydrologie (Egger et al., 2022, S. 12). Zum Abschluss des LIFE+-Projekts zeigte 2018 ein biologisches Monitoring, dass die Maßnahmen zu einer deutlichen

Verbesserung der ökologischen und hydrologischen Bedingungen geführt hatten. Zu den Erfolgen zählten eine stabilisierte Hochwasserdynamik, eine verbesserte Artenvielfalt sowie eine Erhöhung der Retentionsleistung der Auen (Zuna-Kratky, 2020, S. 3).

Das aktuellste Projekt, das sich mit den March-Auen befasst ist das REWET-Projekt, in dessen Rahmen diese Arbeit entstand. Bei REWET steht die Bindung von Kohlenstoff als Klimaschutzmaßnahme durch die Wiederherstellung und Erhaltung von Sümpfen, Auen und Überschwemmungsgebieten im Vordergrund. Das von der *European Commission (EC)* geförderte REWET-Projekt umfasst ein Netzwerk von sieben sorgfältig ausgewählten Gebieten, sogenannten Open Labs, die in den Niederlanden, Österreich, Finnland, Estland, Belgien, Italien und Portugal liegen. Diese Vielfalt ermöglicht es, unterschiedliche Wiederherstellungsmethoden anzuwenden und mittels einheitlichem Monitoring Vergleichbarkeit in Daten und Ergebnissen herzustellen. Ein besonderes Merkmal des Projekts ist sein ganzheitlicher Ansatz, der neben technischen und ökologischen Aspekten auch wirtschaftliche und soziale Faktoren berücksichtigt (<https://www.rewet-he.eu>, 07.02.2025).

3 Methodik

In diesem Kapitel wird das methodische Vorgehen zur Untersuchung der hydrologischen Wechselwirkungen zwischen der Donau und der March detailliert beschrieben. Zunächst wird im Kapitel Datengrundlage erläutert, welche Datenquellen verwendet wurden, wie die Daten aufbereitet und überprüft wurden, und welche Eigenschaften die Datensätze auszeichnen.

Darauf aufbauend wird im Kapitel Kreuzkorrelation die angewandte statistische Methode zur Untersuchung der zeitlichen Abhängigkeiten zwischen den Pegelständen beider Flüsse dargestellt. Für die Analyse der hydrologischen Wechselwirkungen zwischen Donau und March wurde das Statistikprogramm R verwendet.

Die Pegelstandsdaten der Donau und der March wurden separat eingelesen und anschließend in einem kombinierten Dataframe, also einer Datenmatrix, zusammengeführt. Die Pegelstandsdaten der beiden Flüsse wurden auf Basis gemeinsamer Zeitstempel synchronisiert. Danach wurden die Daten visualisiert, um Einzelereignisse wie beispielsweise Hochwasser zu identifizieren. Die Ergebnisse der Kreuzkorrelationsanalyse wurden grafisch dargestellt, um signifikante Wechselwirkungen und Verzögerungen zu identifizieren (vgl. Abb. 5).

Abbildung 5: Flussdiagramm Datenauswertung (erstellt mit lucidchart.com).

3.1 Datengrundlage

Die für diese Analyse verwendeten Pegel­daten der March stammen von der Mess­stelle *Marchegg*, die sich bei Flusskilometer 14,98 befindet. Die Daten wurden von *viadonau* bereit­gestellt und sind auf der Website des Landes Nieder­österreich zugänglich. Der Pegel­nullpunkt der Mess­stelle liegt bei einer Höhe von 136,44 Meter über Adria (m ü. A.) und ist seit dem 1. Januar 2001 gültig. Die Pegel­daten wurden im 15-Minuten-Intervall aufgezeichnet und decken den Zeitraum vom 1. Oktober 2023 bis zum 17. Mai 2024 ab. Dies ergibt einen Datensatz mit etwa 22.000 Einträgen, die von *viadonau* im CSV-Format bereit­gestellt wurden. Die gemessenen Werte beziehen sich auf den Pegel­stand in Zentimetern.

Die Pegel­daten der Donau wurden von der Mess­stelle *Thebnerstraße* bereit­gestellt, welche sich im Zuständigkeitsbereich von *viadonau* befindet. Der Pegel­nullpunkt dieser Mess­stelle liegt bei einer Höhe von 133,26 m ü. A.. Auch diese Daten wurden in einem 15-Minuten-Intervall erhoben und decken denselben Zeitraum wie die Daten der March ab, nämlich vom 1. Oktober 2023 bis zum 17. Mai 2024. Die Daten wurden ebenfalls im CSV-Format bereit­gestellt und enthalten die gemessenen Pegel­stände in Zentimetern. Die Mess­stelle befindet sich ca. 700 Meter nach Einmündung der March in die Donau. Die beiden Pegel liegen also etwa 15 Kilometer voneinander entfernt.

3.2 Kreuzkorrelation

Mittels der Methode *Kreuzkorrelation* ist es möglich, die Wechsel­beziehung zwischen zeitgebundenen Datenreihen darzustellen und den zeitlichen Zusammenhang zwischen den Pegel­ständen der Donau und der March zu analysieren und die Verzögerungen zwischen den hydrologischen Ereignissen zu quantifizieren (Maniak, 2016, S. 273).

Kreuzkorrelation untersucht die Stärke und Richtung der Beziehungen sowie mögliche zeitliche Verzögerungen („Lags“) zwischen den Zeitreihen. Dieses Verfahren ist besonders geeignet für hydrologische Untersuchungen, bei denen komplexe Interaktionen wie Fluss- oder Pegelwechselwirkungen untersucht werden. In diesem Zusammenhang kann die Kreuzkorrelation entscheidende Informationen über kausale Zusammenhänge und zeitliche Abhängigkeiten liefern (Frost/Clarke, 1973, S. 906).

Die Grundidee der Kreuzkorrelation liegt darin, ein Maß für die Stärke und Richtung der Beziehung zwischen zwei Datensätzen zu berechnen, indem ein Zeitversatz eingeführt wird. Ein positives Kreuzkorrelations-Ergebnis zeigt an, dass Veränderungen in einer Variablen

zeitverzögert von Veränderungen in der anderen Variablen begleitet werden können. Ein negatives Ergebnis weist auf eine entgegengesetzte Beziehung hin (Caren/Pavlič, 2021, S. 71).

Die Kreuzkorrelation wird durch die Berechnung des Kreuzkorrelations-Koeffizienten für verschiedene Zeitverzögerungen ermittelt. Dieser Koeffizient wird häufig grafisch in einem Kreuz-Korrelogramm dargestellt, das die Stärke der Beziehung in Abhängigkeit vom Zeitversatz zeigt. „Sein Maximum zeigt, bei welchem Zeitversatz ein linearer Zusammenhang zwischen beiden Variablen besteht.“ (Maniak, 2016, S. 273) Der Zeitpunkt mit dem höchsten Koeffizienten gibt die maximale Korrelation an und repräsentiert die Verzögerungszeit zwischen den beiden Datensätzen (Caren/Pavlič, 2021, S. 71f.).

Die Formel für die Kreuzkorrelation lautet wie folgt:

$$R_k = \frac{\sum_{i=1}^{N-k} (x_i - \bar{x})(y_{i+k} - \bar{y})}{s_x s_y (N - k)}.$$

*Abbildung 6: Die Formel der Kreuzkorrelation.
(Abb. entnommen aus: Maniak, 2016, S. 272)*

Hierbei stehen:

- R_k für den Kreuzkorrelationskoeffizienten
- k für die zeitliche Verschiebung („Lag“)
- x_i und y_i für die Werte der Zeitreihen
- \bar{x} und \bar{y} für die Mittelwerte der jeweiligen Zeitreihen
- s_x und s_y für die Standardabweichungen der Zeitreihen

Wenn x und y zeitabhängige Variablen sind, ermöglicht die Kreuzkorrelation die Untersuchung der inneren Struktur der Zeitreihen. Dabei wird der Zusammenhang von nicht zeitgleichen Beobachtungen ermittelt, indem die lineare Korrelation zwischen den Werten $x_i(t)$ und den um k verschobenen Werten $x_i(t+k)$ einer Zeitreihe untersucht wird. Dies wird als Autokorrelation bezeichnet, wenn nur eine Zeitreihe analysiert wird. Wenn jedoch $x(t+k)$ durch $y(t+k)$ ersetzt wird, handelt es sich um eine Kreuzkorrelation. Für beide Ansätze ist die Bestimmung der Kovarianz notwendig, da diese die Stärke des Zusammenhangs zwischen den Datenkollektiven ausdrückt (Hydrologie-Zusammenfassung, 2021, S. 234).

4 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der hydrologischen Analyse der Pegelstände der Donau und der March präsentiert. Ziel war es zunächst, die hydrologischen Eigenschaften der beiden Flüssen im gleichen Zeitintervall gegenüberzustellen und zu quantifizieren. Hierfür wurde zunächst eine umfassende Auswertung der gesamten Pegelzeitreihen durchgeführt, um signifikante hydrologische Ereignisse zu identifizieren und eine Grundlage für die Auswahl und Analyse spezifischer Einzelfälle zu schaffen.

Im weiteren Verlauf werden vier ausgewählte Hochwasserereignisse, die sich durch ihre Intensität, Dauer und hydrologische Relevanz auszeichnen, detailliert untersucht. Auf die Einzelereignisse wird dann die Kreuzkorrelations-Analyse angewendet, um die Art und den Grad der Abhängigkeit beider Pegel herauszuarbeiten.

4.1 Ergebnisse der Pegelstandsanalyse

Abbildung 7: Ganglinie des Wasserstands in cm über dem Pegelnullpunkt March und Donau im Untersuchungszeitraum (Grafik erstellt mit R).

Abbildung 7 zeigt die zeitlichen Verläufe der Pegelstände der March (orange) an der Messstation *Marchegg* und der Donau (lila) an der Messstation *Thebnerstraße* über den Untersuchungszeitraum von Mitte Oktober 2023 bis Mitte Mai 2024. Die y-Achse gibt die Pegelstände in Zentimetern an, während die x-Achse den zeitlichen Verlauf darstellt.

Das signifikanteste Hochwasserereignis wird direkt zu Beginn des Untersuchungszeitraums verzeichnet. Die Pegel von March und Donau steigen Ende Dezember 2023 an: Der Pegel der March startet dabei von einem niedrigeren Pegel von 250 cm und der Pegel der Donau von 350 cm. Das Hochwasserereignis der Donau erreicht seinen höchsten Wert vom 700 cm nach

zirka zehn Tagen – was einem fünfjährigen Hochwasserereignis (HQ5) entspricht – und flacht dann wieder bis Anfang Jänner auf seinen Ursprungswert ab. Der Pegel der March steigt ebenfalls steil an, knickt dann jedoch bei einem Pegel von 460 cm ab und sinkt etwas, erreicht jedoch ein paar Tage später seinen höchsten Wert von zirka 480 cm. Im weiteren Verlauf steigen und fallen die Pegel beider Flüsse oft mit einem ähnlichen Verlauf, jedoch gibt es auch Ereignisse, in denen die Pegel im selben Zeitintervall einen gegensätzlichen Verlauf aufweisen. Ein weiteres Hochwasserereignis Ende Jänner ist sowohl am Pegelstand der Donau als auch an der March sichtbar, wobei erneut der Pegel der Donau einen höheren Maximalwert von etwa 475 cm erreicht. Diese – wie auch alle weiteren Pegelstandspitzen – kommen jedoch nicht über ein einjähriges Hochwasserereignis (HQ1) hinaus.

Die Pegelstände beider Flüsse zeigen im Verlauf des Frühjahrs bis in den Mai hinein eine abnehmende Tendenz, wobei kleinere Schwankungen auftreten. Auffällig ist, dass die Donau zu Beginn des Untersuchungszeitraums größere Pegelstandsschwankungen aufweist als die March im weiteren Verlauf verzeichnet. Die March hingegen weist bei bestimmten hydrologischen Ereignissen in den Monaten Februar und März höhere Schwankungen auf.

Betrachtet man den Abklingzeitpunkt der Hochwasserwellen, so sieht man in den meisten Fällen des Untersuchungszeitraumes, dass die Pegelstände der March – im Vergleich zur Donau – mit zeitlicher Verzögerung abflauen. In der weiteren Betrachtung der Grafik sieht man bei der March eine deutlich glattere Abflusskurve verglichen mit der Abflusskurve der Donau, die einen stärker oszillierenden Verlauf aufweist.

	Pegel Marchegg [cm]	Pegel Thebnerstraßl [cm]
min	255	217
max	484	701
mean	359,9	342,1
median	349	320

Tabelle 1: Deskriptive Statistik der Pegel Marchegg und Thebnerstraßl.

Im Mittel liegen die Pegelstände der March im Untersuchungszeitraum bei 360 cm und die der Donau bei 342 cm. Der niedrigste Stand ist für den Pegel *Marchegg* (March) bei 255 cm zu verzeichnen und für den Pegel *Thebnerstraßl* (Donau) bei 217 cm.

4.2 Ergebnisse der Kreuzkorrelation

Abbildung 8: Kreuzkorrelogramm über den gesamten Zeitraum

Abbildung 8 zeigt ein Kreuzkorrelogramm (kurz *CCF*, Cross-Correlation-Function) zwischen den Pegelständen der March und der Donau über den gesamten Untersuchungszeitraum, das heißt: eine grafische Darstellung der Kreuzkorrelation.

Die Y-Achse zeigt dabei den Wert der *autocorrelation function* (ACF) an, zu Deutsch „die Autokorrelationsfunktion“ (Maniak, 2016, S. 267f), und beschreibt den Grad der linearen Abhängigkeit der beiden Zeitreihen zu jedem verschobenen Zeitschritt (*Lag*). Die x-Achse gibt die verschobenen Zeitschritte (*Lags*) wieder. Ein positiver ACF-Wert zeigt an, dass zu dem Zeitpunkt, in dem der Wert eines Datensatzes steigt, auch die Werte des zweiten in Relation gesetzten Datensatzes zunehmen. Der blau gestrichelte Bereich in einem ACF-Plot repräsentiert die Konfidenzgrenzen, also der Bereich in dem man – meist mit einer Sicherheit von 95 Prozent, also einem *95-prozentigen Konfidenzniveau* – annehmen kann, dass die Werte korrelieren. Die Konfidenzgrenzen geben also an, ob die berechnete Autokorrelation für einen bestimmten Lag statistisch signifikant ist oder nicht. Ein ACF-Wert nahe +1 deutet auf eine starke positive Korrelation hin, das bedeutet die Pegelstände von March und Donau steigen gleichzeitig an. Ein ACF-Wert nahe -1 deutet hingegen auf eine starke negative Korrelation hin, also der Pegelstand eines Flusses steigt, während der Pegelstand des anderen sinkt. Der ACF-Wert zeigt überdies an, wie stark die beiden Zeitreihen in den jeweiligen Lags miteinander in Beziehung stehen. Ein Lag gibt einen Zeitschritt von 15 Minuten an.

Die Aufsummierung der ACF-Werte in Abbildung 8 erscheint, anders als in den folgenden Korrelogrammen, als Fläche, da die einzelnen Balken über 4000 Lags sehr eng aufgetragen werden. Der höchste Autokorrelationswert von 0,708 liegt zwischen einem Lag von 80 und 150 Lags, also zwischen 20 und 37 Stunden. In positiver x-Richtung schwankt der ACF-Wert

zwischen 0,6 und 0,4 während er in negativer x-Richtung bis Lag -2000 fast gegen 0 abfällt. Alle Werte liegen im 95-prozentigen Konfidenzintervall.

Die überwiegend positiven Werte im positiven Lag-Bereich lassen darauf schließen, dass die Pegelstände der Donau die Pegelentwicklung der March mit einer gewissen Verzögerung beeinflussen. Das bedeutet, dass Änderungen des Donauegels mit einer zeitlich versetzten, gleichgerichteten Änderung des Marchpegels einhergehen. Steigt beispielsweise der Pegel der Donau, so steigt auch der Pegel der March, allerdings erst nach einer gewissen Zeit. Diese Verzögerung lässt auf den Rückstau der Donau in die March schließen. Da der höchste ACF-Wert zwischen 80 und 150 Lags liegt, lässt der CCF über den ganzen Zeitraum auf eine zeitliche Verzögerung der Korrelation von 20 bis 37 Stunden schließen.

Konkret bedeutet dies, dass die Anstiegsphase von Hochwasserereignissen schneller verläuft als deren Rückgang und ihre Kopplung durch den verlangsamten Abfluss länger aufrechterhalten bleibt.

Im Folgenden sollen konkrete Einzelereignisse im Untersuchungszeitraum einer genaueren Betrachtung unterzogen werden und die Kreuzkorrelation grafisch sichtbar gemacht werden, um diese Ergebnisse näher zu untersuchen.

4.2.1 Hochwasserereignis vom 10. bis 21. Dezember 2023

Abbildung 9: Pegelstands-Daten von March und Donau für den Zeitraum 10. bis 21. Dezember 2023.

Abbildung 10: Kreuzkorrelogramm für das Ereignis vom 10. bis 21. Dezember 2023.

Abbildung 9 und 10 zeigen grafische Darstellungen von Pegelstands-Daten und Kreuzkorrelation im Zeitraum 10. bis 21. Dezember 2023. Zunächst soll auf die Pegelstands-Daten in Abbildung 9 eingegangen werden. Beide Pegelganglinien steigen in einem ähnlichen

Verhältnis an, wobei der Pegel der Donau etwas schneller und steiler ansteigt und zu jeder Zeit höher liegt als der Pegel der March. Die Spitze der Abflusskurve, die bei der Donau 600 cm misst, erreichen beide Pegel zur gleichen Zeit, nämlich am 15. Dezember. Folgend sinkt der Pegel der March flacher ab als der Pegel der Donau.

In Abbildung 10 sind 200 Lags abgebildet, also ein Zeitraum von 50 Stunden. Die höchsten ACF-Werte von über 0,8 liegen in einem Intervall beginnend bei einem Lag von 0 und sinken erst leicht ab einem Lag von 50. Von Lag 0 sinkt das Korrelogramm linear im negativen x-Achsen-Bereich über 100 Zeitschritte hinweg (25 h) auf einen ACF von 0,2. Im positiven Bereich sinkt der ACF-Wert im gleichen Zeitraum von 25 Stunden deutlich langsamer auf einen ACF von 0,7.

Man sieht also, dass Werte statistisch signifikant korrelieren und vor allem im positiven Bereich länger ein linearer Zusammenhang besteht. Die Pegelstände bleiben einen längeren Zeitraum nach dem hydrologischen Ereignis miteinander verbunden. Ein Hinweis darauf, dass das Hochwasser langsamer abklingt als es entsteht.

4.2.2 Hochwasserereignis vom 21. bis 25. Dezember 2023

Abbildung 11: Pegel March Donau 21. bis 25. Dezember 2023.

Abbildung 12: Korrelogramm für das Ereignis vom 21. bis 25. Dezember 2023.

Abbildung 11 zeigt die Pegelganglinien von March und Donau für den Zeitraum vom 21. bis zum 25. Dezember 2023 sowie das zugehörige Kreuzkorrelationsdiagramm (vgl. Abb. 12). Auch hier steigen beide Pegel etwa zur selben Zeit an. Der Pegel der March liegt zu Beginn etwa 100 cm unter dem der Donau. Der Pegel der Donau steigt bis zum 25. Dezember auf einen Wert von 700 cm während der Pegel der March nur auf 460 cm steigt.

Im Kreuzkorrelogramm (Abb. 12) werden wie auch im vorherigen Diagramm 200 Zeitschritte dargestellt. Bei Lag 0 beträgt der ACF-Wert beinahe 1 und die Kurve fällt sowohl bis Lag -100 als auch bis Lag +100 achsensymmetrisch bis auf einen Wert von 0,2 ab. Alle Werte liegen wieder im 95-Prozent-Konfidenzintervall. Das heißt, dass es keine zeitliche Verzögerung im Anstieg der Pegelstände gibt.

4.2.3 Hochwasserereignis vom 18. bis 23. Jänner 2024

Abbildung 13: Pegel March Donau 18. bis 23. Jänner 2024.

Abbildung 14: Korrelelogramm für das Ereignis vom 18. bis 23. Jänner 2024.

Wie in Abbildung 13 erkennbar, liegt im Zeitraum vom 18. bis 23. Jänner 2024 der Pegel der Donau mit 270 cm deutlich unter dem der March, die zu Beginn einen Pegel von 305 cm aufweist. Beide Pegel steigen am 19. Jänner, wobei der Pegel der Donau deutlich schneller ansteigt als der Pegel der March und den March-Pegel sogar übersteigt. Die Abflusskurve der Donau erreicht früher als die Abflusskurve der March ihren Höchstwert und beginnt früher wieder zu sinken. Beide Abflusskurven sinken ähnlich steil ab.

Auf dem – wieder 200 Lag umfassenden – Korrelogramm in Abbildung 14 liegt der höchste ACF-Wert von 0,8 wieder bei einem Lag von 0. Auffallend ist, dass der lineare Abfall der ACF-Werte im negativen Lag-Bereich steiler ist und sich die abfallende Kurve des Histogramms im positiven Lag-Bereich flacher und auch parabelförmig abzeichnet.

4.2.4 Hydrologisches Ereignis vom 02. bis 07. April 2024

Abbildung 15: Pegel March Donau vom 02. bis 07. April 2024.

Abbildung 16: Korrelogramm für das Ereignis vom 02. bis 07. April 2024.

Abbildung 15 bildet den Zeitraum vom 2. bis 7. April 2024 ab. Die Pegel beider Flüsse befinden sich zu Beginn des Zeitraumes auf etwa 255 cm, das bedeutet ein Zustand von Niedrigwasser in beiden Flüssen. Zunächst steigt der Pegel der Donau rasch innerhalb eines Tages auf einen Pegelhöchststand von 296 cm und fällt zunächst rasch innerhalb eines Tages auf 270 cm und danach langsamer bis zum Ende des hier untersuchten Zeitraumes wieder zurück auf den ursprünglichen Niedrigwasserstand von etwa 250 cm.

Der Pegel der March steigt etwa einen halben Tag später als jener der Donau an und erreicht innerhalb von zwei Tagen einen Pegelhöchststand von 297 cm. Danach fällt der Pegel wieder relativ konstant über einen Zeitraum von drei Tagen auf das vorherige Niveau ab. Beide Pegel zeigen einen ähnlichen Verlauf, jedoch zeitlich verzögert, auf.

Das Kreuzkorrelogramm in Abbildung 16 zeigt ein anderes Bild als die in Kapitel 4.2.1 bis 4.2.3 dargestellten Grafiken. Es umfasst eine Zeitspanne von 400 Lag. Bei Lag 0 zeigt sich ein ACF-Wert von 0. Folgend hat die Kurve bei einem negativen Lag von -80 (20h) seinen niedrigsten ACF-Wert von -0,639 und bei einer Verschiebung in positiver Richtung von 135 Lags (ca. 34 h) seinen höchsten Wert von +0,625. Der ACF-Wert von 0 bei einem Lag von 0 liegt nicht mehr innerhalb des 95-Prozent-Konfidenzintervalls, ist also nicht statistisch signifikant. Es gibt in diesem Zeitintervall also eine statistisch signifikante Verzögerung und damit einhergehend gegenläufige Pegelstandsänderungen.

5 Diskussion

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der durchgeführten Analysen interpretiert und im Kontext der Forschungsfragen sowie bestehender Literatur eingeordnet.

Einleitend werden die zentralen Erkenntnisse der Pegelstandsanalyse und der Kreuzkorrelation zusammengefasst, um anschließend ihre Implikationen für die Hochwasserdynamik, sowie die Kopplung der beiden Flüsse zu diskutieren. Darüber hinaus wird die angewandte Methodik kritisch reflektiert, indem sowohl die Stärken als auch die potenziellen Schwächen beleuchtet werden. Abschließend erfolgt ein Abgleich der Ergebnisse mit bestehender Literatur, um mögliche Abweichungen herauszustellen.

Das Ziel der Diskussion besteht darin, die Ergebnisse in einem breiteren wissenschaftlichen und praktischen Kontext zu bewerten und daraus Schlussfolgerungen für den Hochwasserschutz im Untersuchungsgebiet abzuleiten.

Abschließend werden die Grenzen der Kreuzkorrelation aufgezeigt.

5.1 Hydrologische Wechselwirkung zwischen March und Donau

Die Ergebnisse der Kreuzkorrelationsanalyse der Einzelereignisse zeigen, dass das Abflussgeschehen der March und der Donau eine starke hydrologische Korrelation aufweist. In den analysierten Zeiträumen (vgl. Abb. 10, Abb. 12 und Abb. 14) erreichten die Kreuzkorrelationskoeffizienten Werte von 0,8 bis nahezu 1 bei einem Lag von 0 Zeitschritten. Dies bedeutet, dass die Hochwasserspitzen beider Flüsse nahezu gleichzeitig auftreten und die Abflüsse eng miteinander gekoppelt sind. Eine Ausnahme hierbei bildet das hydrologische Ereignis vom 2. bis 7. April 2024, bei dem keine Korrelation bei einem Zeitschritt von 0 Lag besteht.

Diese Ergebnisse stimmen mit einer Untersuchung aus dem Jahr 2021 zu den Flüssen Kupa und Sava überein, die ihren Zusammenfluss bei der Stadt Sisak in Kroatien haben. Dort wurde eine ähnliche hydrologische Kopplung der Flüsse mit Messstationen in 47 km Entfernung wie bei March und Donau festgestellt. Ihre Analyse ergab einen maximalen Korrelationskoeffizienten von ca. 0,8 bei einem Lag von 0, was darauf hindeutet, dass die Pegelstände beider Flüsse synchron schwanken und Hochwasserereignisse zeitlich zusammenfallen (Caren/Pavlič, 2021, S. 75). Die Autoren schließen daraus, dass die

hydrologische Verbindung zwischen den beiden untersuchten Flüssen stark ist und dass Hochwasserspitzen in beiden Systemen gleichzeitig auftreten (ebd., S. 76).

Allerdings sagen die genannten Autor:innen auch, dass eine symmetrische Kreuzkorrelationsfunktion mit dem Zentrum in $Lag = 0$ darauf hinweist, dass sowohl die Eingangs- als auch die Ausgangszeitreihe von einer dritten Zeitreihe beeinflusst werden könnten, jedoch keine kausale Beziehung zwischen den beiden belegbar ist (Caren/Pavlič, 2021, S. 72).

Das bedeutet, dass ein hoher Korrelationskoeffizient bei $Lag 0$ nicht zwangsläufig darauf hinweist, dass ein Fluss den anderen dominiert, sondern lediglich, dass ihre Schwankungen stark zusammenhängen. Eine Aussage über die Richtung des Einflusses kann erst getroffen werden, wenn eine Verzögerung (mittels positivem oder negativem Lag) auftritt.

Obwohl die mittleren Abflüsse bei dieser Studie etwas geringer sind als bei March und Donau, nämlich bei Kupa $350 \text{ m}^3/\text{s}$ und bei Sava $800 \text{ m}^3/\text{s}$ (Caren/Pavlič, 2021, S. 72f), sind die Ergebnisse dennoch mit den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit vergleichbar, da die Flüsse ähnliche hydrologische Parameter aufweisen, wie zum Beispiel die Charakteristik eines Bergflusses.

Ein wesentlicher Grund für das Fehlen einer zeitlichen Verschiebung im Lag zwischen den Pegelständen der Donau und der March könnte darin liegen, dass der Pegel der March bei *Marchegg* zu weit flussaufwärts von der Mündung in die Donau liegt. Aufgrund dieser räumlichen Distanz hat das Hochwasser der Donau an diesem Punkt keinen direkten Einfluss mehr auf den Pegelstand der March. Der Rückstauereffekt der Donau, der bei Hochwasserereignissen im Mündungsbereich auftritt, reicht somit nicht bis zur Messstation *Marchegg*.

Zudem könnten die hydrologischen Bedingungen im Analysezeitraum selbst unzureichend gewesen sein, um eine messbare hydrologische Wechselwirkung sichtbar zu machen. Beispielsweise könnten die Hochwasserstände der Donau während des Untersuchungszeitraums nicht ausreichend hoch gewesen sein, um einen signifikanten Rückstau in die March zu erzeugen. Ebenso könnten andere notwendige Parameter, wie extreme Abflussmengen oder spezifische saisonale Bedingungen, gefehlt haben, die typischerweise eine Überlagerung der Abflüsse begünstigen.

Dennoch belegen frühere Untersuchungen, dass Hochwasserereignisse der Donau historisch durchaus Auswirkungen auf das Abflussgeschehen der March hatten. Wie Rehberger (2022) beschreibt, kann der Rückstauereffekt der Donau schon bei Normalwasser der March und leicht erhöhtem Abfluss der Donau dazu führen, dass es zu einem Rückstau in die March bis

Flusskilometer 10 kommt (Rehberger, 2022, S. 91). Es wird sogar darauf hingewiesen, dass dieser Effekt bei extremen Hochwasserereignissen bis nach *Dürnkrot*, etwa 15 Kilometer nördlich von *Marchegg*, reichen kann (Egger et al., 2022, S. 24).

Das Fehlen einer zeitlichen Verschiebung im Lag in der vorliegenden Analyse ist somit auf die spezifischen Bedingungen des Untersuchungszeitraums sowie die Lage der Messstation der March flussaufwärts von der Mündung zurückzuführen und steht nicht im Widerspruch zu den Erkenntnissen aus der Literatur.

Es lässt sich also zwischen zwei Zuständen unterscheiden: Haben wir einen Rückstau von der Donau in die March, so treten die Hochwasserspitzen nur mit einer kurzen Verzögerung von weniger als 1 Lag auf. Der ACF-Wert ist dabei nahezu 1. Die länger konstant bleibenden ACF-Werte indizieren einen Rückstau effekt der Donau d.h. nach dem Auftreten des Hochwasserereignis bleibt die Kopplung der Flüsse bestehen und die Pegel weisen ein gleiches Abflussmuster auf.

Gibt es keinen Rückstau effekt, zeigt sich ein Bild wie bei Abbildung 16 im Zeitraum 02. bis 07.04.2024: Diese ACF-Werte zeigen das Verhalten der Pegel im Niederwasserbereich, wenn kein Rückstau effekt vorliegt. Beide Pegel unterlaufen den gleichen Anstieg, jedoch zeitlich verzögert. Die Verzögerung beträgt dabei zirka 24 Stunden.

Man kann also die Methode der Kreuzkorrelation nutzen, um Vorhersagen darüber zu treffen, wie oft und über welche Zeitspanne die Donau in die March zurückstaut. Dies kann wichtig für das REWET-Projekt sein, da dadurch Vorhersagen über CO₂-Kompensationsleistungen der Marchauen getroffen werden können.

5.2 Grenzen der Kreuzkorrelationsanalyse mit Zeitreihen

Die Anwendung der Kreuzkorrelationsmethode auf hydrologische Zeitreihen birgt mehrere potenzielle Fehlerquellen, die zu falschen Interpretationen der Ergebnisse führen können. Diese Fehler entstehen durch Statistik und Methodik.

Ein grundlegendes Problem ist die Autokorrelation innerhalb der Zeitreihen. Da viele hydrologische Prozesse eine zeitliche Abhängigkeit aufweisen, bedeutet dies, dass aufeinanderfolgende Messwerte nicht unabhängig sind. Dean und Dunsmuir zeigten 2015, dass dies zu „spurious cross-correlations“ (Dean/Dunsmuir, 2015, S. 785f) führen kann, bei denen zwei Zeitreihen scheinbar stark korrelieren, obwohl sie in Wirklichkeit keine direkte Beziehung zueinander haben. Dieser Effekt tritt insbesondere dann auf, wenn beide Zeitreihen

ähnliche Autokorrelationsstrukturen aufweisen und somit eine statistische Korrelation entsteht (Dean/Dunsmuir, 2015, S. 785f).

Zusätzlich kann die Kreuzkorrelation keine kausalen Zusammenhänge nachweisen. Hohe Korrelationswerte zwischen zwei Zeitreihen bedeuten nicht zwangsläufig, dass eine der Variablen die andere beeinflusst. Dean und Dunsmuir betonen, dass in vielen Fällen eine dritte, unbeobachtete Variable beide Zeitreihen beeinflussen kann, sodass eine scheinbare Abhängigkeit zwischen ihnen entsteht. Dieses Problem ist besonders relevant in hydrologischen Systemen, in denen externe Faktoren wie Niederschlag oder saisonale Schwankungen gleichzeitig mehrere Flüsse oder Messstationen beeinflussen können (Dean/Dunsmuir, 2015, S. 788).

Eine bewährte Methode zur Reduktion des „spurious correlation“-Effekts ist das „Prewhitening“ (Dean/Dunsmuir, 2015, S. 787) der Daten. Dabei wird eine autoregressive Modellierung, also eine Art künstlicher Zufall in den Datenreihen, auf die Zeitreihen angewandt, um ihre Autokorrelationsstruktur zu entfernen. Anschließend wird die Kreuzkorrelation auf den verbleibenden, „weiß gemachten“ Residuen durchgeführt. Dies stellt sicher, dass nur die echte Abhängigkeit zwischen den beiden Variablen erfasst wird (Dean/Dunsmuir, 2015, 787f).

Da eine hohe Kreuzkorrelation nicht zwangsläufig auch eine kausale Beziehung zwischen zwei Variablen bedeutet, ist es notwendig, ergänzende kausale Analysemethoden einzusetzen, um Fehlschlüsse zu vermeiden. Eine dieser Methoden ist der Granger-Kausalitätstest, der überprüft, ob vergangene Werte einer Zeitreihe dazu beitragen, die zukünftigen Werte einer anderen Zeitreihe vorherzusagen. Ist dies der Fall, kann daraus auf eine kausale Abhängigkeit geschlossen werden. In hydrologischen Analysen ermöglicht diese Methode eine genauere Beurteilung, ob beispielsweise die Abflussschwankungen eines Flusses tatsächlich den Pegel eines anderen Flusses beeinflussen oder ob beide Flüsse lediglich einer gemeinsamen Steuerungsgröße, wie dem Niederschlag, unterliegen (Dean/Dunsmuir, 2015, S. 788f).

Ein weiteres Problem ergibt sich aus periodischen Datenlücken oder unregelmäßigen Messintervallen, die in hydrologischen Zeitserien häufig auftreten. Zhang et al. (2004) zeigen, dass solche Lücken die Unsicherheit der Kreuzkorrelationsanalyse erheblich erhöhen können. Insbesondere bei periodischen Datenunterbrechungen kann es zu systematischen Verzerrungen in der Schätzung der zeitlichen Verzögerung (Lag) kommen, da die Berechnung der Korrelationskoeffizienten von der gleichmäßigen Abtastung der Daten abhängt. Wenn Datenlücken zufällig oder regelmäßig auftreten, kann dies dazu führen, dass scheinbare Zeitverzögerungen zwischen zwei Prozessen auftreten, die tatsächlich nicht existieren (Zhang et al., 2004, S. 98ff).

Auch die zeitliche Auflösung ist zu beachten. Zhang et al. (2004) weisen darauf hin, dass eine zu grobe Zeitaggregation dazu führen kann, dass feine Verzögerungseffekte nicht erkannt werden oder dass scheinbare Verzögerungen entstehen, die in den Rohdaten nicht existieren. Wenn beispielsweise tägliche Mittelwerte anstelle von stündlichen Werten verwendet werden, können kurzfristige hydrologische Wechselwirkungen zwischen Flüssen oder Pegelstationen verloren gehen oder verfälscht werden. Die Wahl der Aggregationsstufe beeinflusst daher maßgeblich die Interpretation der Kreuzkorrelationsanalyse (Zhang et al., 2004, S. 98ff). Für den hier ausgewählten Untersuchungszeitraum ist dies jedoch zu vernachlässigen, da die Messwerte ohne Datenlücken vorhanden sind.

Die Kreuzkorrelationsanalyse allein reicht also nicht aus, um hydrologische Wechselwirkungen vollständig zu erfassen, da wichtige Einflussfaktoren fehlen. Saisonalität beeinflusst die Korrelation von Abflussmustern erheblich, zeigt aber nicht zwangsläufig auch kausale Zusammenhänge. Zudem kann eine zu kurze Messperiode langfristige Trends oder Extremereignisse übersehen. In dieser Arbeit wird der Fehlerquelle, die durch Saisonalität entstehen kann, dadurch begegnet, dass die Kreuzkorrelation nicht nur auf den gesamten Zeitraum, sondern auch auf ausgewählte Einzelereignisse angewandt wird, um die Ergebnisse aus dem gesamten Zeitraum zu verifizieren.

Auch Niederschlag kann zeitliche Verzögerungen verursachen, die ohne Niederschlagsdaten falsch interpretiert werden können. Zudem dämpfen Retentionsflächen Hochwasserspitzen und verändern die Abflussdynamik. Schließlich bestimmen Einzugsgebietscharakteristika, wie beispielsweise die Beschaffenheit des Untergrunds oder die Ausdehnungen des Einzugsgebiets, das Abflussgeschehen. Eine Kombination aus Kreuzkorrelation mit zusätzlichen hydrologischen Modellen oder multivariaten Methoden könnte diese Faktoren besser einbeziehen.

6 Fazit und Ausblick

Der Mensch strebt danach, verlässliche Vorhersagen über zukünftige Entwicklungen in Bereichen mit großer gesellschaftlicher und ökologischer Relevanz wie der Hydrologie treffen zu können. In den letzten Jahrzehnten hat die Verfügbarkeit von hydrologischen Daten erheblich zugenommen, wodurch sich neue Möglichkeiten zur Analyse und Modellierung hydrologischer Prozesse eröffnen. Die Auswertung dieser Daten stellt daher eine wertvolle Methode dar, um zuverlässige Aussagen über Flüsse und ihre Feuchtgebiete zu treffen und langfristige Wasserbewirtschaftungsstrategien zu verbessern.

Frühere Studien haben gezeigt, dass Rückstaueffekte der Donau das Abflussgeschehen der March und damit auch die angrenzenden Überschwemmungsflächen erheblich beeinflussen können. Die hydrologische Interaktion an der Flussvereinigung dieser beiden Gewässer ist äußerst komplex und wird von einer Vielzahl von Faktoren wie Niederschlag, Zuflüssen, Flussmorphologie und anthropogenen Eingriffen beeinflusst.

Der durch den Menschen verursachte Klimawandel sowie die fortschreitende Kanalisierung und Regulierung von Flüssen werden in Zukunft die Häufigkeit und Intensität von Hochwasserereignissen weiter verstärken. Ein vertieftes Verständnis der Wechselwirkungen zwischen Flüssen und ihrer Umgebung kann daher einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, sich an veränderte hydrologische Bedingungen anzupassen und nachhaltige Schutzstrategien zu entwickeln.

Diese Arbeit hat gezeigt, dass das Abflussgeschehen der March und der Donau eng miteinander verknüpft ist. Allerdings konnte für den untersuchten Zeitraum kein signifikanter direkter Einfluss der Donau auf den Unterlauf der March nachgewiesen werden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass hydrologische, hydraulische und klimatische Einflussfaktoren komplex ineinandergreifen und eine einzelne Methode wie die Kreuzkorrelation nicht ausreicht, um umfassende Aussagen über die hydrologische Kopplung zu treffen. Zukünftige Analysen sollten daher verschiedene methodische Ansätze aus unterschiedlichen Fachbereichen kombinieren, um der Komplexität dieser Thematik gerecht zu werden.

Die Methode der Kreuzkorrelation ist besonders interessant, weil damit zeitlich verschobene Muster in hydrologischen Prozessen identifizierbar werden, die mit anderen klassischen Korrelationsverfahren oft nicht sichtbar sind. Dadurch lassen sich Verzögerungseffekte in der Abflussdynamik besser analysieren, was insbesondere für das Verständnis von Hochwasserwellen und Rückstauwirkungen von Bedeutung ist.

Dennoch bringt die Methode auch Herausforderungen mit sich. Eine potenzielle Fehlerquelle ist das Risiko der Überinterpretation von Korrelationen, die zu einer überhöhten Darstellung der Zusammenhänge führen können (Olden/Neff, 2001, S. 1063). Um diesem Problem entgegenzuwirken, sind Methoden wie das oben beschriebene Prewhitening erforderlich, um Autokorrelation aus den Zeitreihen zu entfernen.

Zukünftige Forschungsarbeiten sollten sich daher darauf konzentrieren, die Methodik der Kreuzkorrelation weiterzuentwickeln und mit hydrodynamischen Modellen zu kombinieren. Der Einbezug zusätzlicher hydrologischer Einflussfaktoren wie Niederschlag, Bodenfeuchte und Einzugsgebietsmerkmale könnte die Aussagekraft der Analysen weiter erhöhen. Zudem wäre eine Auswertung über einen längeren Zeitraum sinnvoll, um langfristige Trends und saisonale Effekte besser erfassen zu können.

In Gebieten, in denen nur kurzfristige Messreihen vorliegen, könnte eine prozessgesteuerte Charakterisierung der Abflusskorrelation, also Mechanismen wie Niederschlagsverteilung, Versickerung, Oberflächenabfluss, Flussbettgeometrie und Grundwasserströmungen, dazu beitragen, Langzeitstatistiken zuverlässiger zu schätzen (Betterle et al., Characterizing the Spatial Correlation of Daily Streamflows, S. 1647) Dies würde die Prognosequalität von Hochwassermodellen verbessern und eine präzisere Einschätzung der hydrologischen Dynamik ermöglichen.

Insgesamt verdeutlichen die Ergebnisse dieser Arbeit die hohe Komplexität hydrologischer Wechselwirkungen an Flussvereinigungen und die Notwendigkeit, multidisziplinäre Methoden zur Analyse und Modellierung dieser Prozesse zu nutzen.

Quellen

- Betterle, A., Schirmer, M. und Botter, G. (2017):** Characterizing the spatial correlation of daily streamflows *In: Water Resources Research*, Band 53, Ausgabe 2, 02.2017, S. 1646–1663, DOI: [10.1002/2016WR019195](https://doi.org/10.1002/2016WR019195).
- Buijse, A. D., Coops, H., Staras, M., Jans, L. H., Van Geest, G. J., Grift, R. E., Ibelings, B. W., Oosterberg, W. und Roozen, F. C. J. M. (2002):** Restoration strategies for river floodplains along large lowland rivers in Europe *In: Freshwater Biology*, Band 47, Ausgabe 4, 04.2002, S. 889–907, DOI: [10.1046/j.1365-2427.2002.00915.x](https://doi.org/10.1046/j.1365-2427.2002.00915.x).
- Bundesministerium für Klimaschutz, Ramsar Konvention, abgerufen am 07.02.2025,** https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/naturschutz/international/ramsar_konvention.html.
- Caren, Marta und Pavlić, Krešimir (2021):** Autocorrelation and cross-correlation flow analysis along the confluence of the Kupa and Sava Rivers *In: Rudarsko-geološko-naftni zbornik*, Band 36, Ausgabe 5, 2021, S. 67–77, DOI: [10.17794/rqn.2021.5.7](https://doi.org/10.17794/rqn.2021.5.7).
- Dean, Roger T. und Dunsmuir, William T. M. (2016):** Dangers and uses of cross-correlation in analyzing time series in perception, performance, movement, and neuroscience: The importance of constructing transfer function autoregressive models *In: Behavior Research Methods*, Band 48, Ausgabe 2, 06.2016, S. 783–802, DOI: [10.3758/s13428-015-0611-2](https://doi.org/10.3758/s13428-015-0611-2).
- Egger, Gerhard, Gumpinger, Clemens, Schwingshandl, Albert, Stelzhammer, Michael und Zuna-Kratky, Thomas (2013):** Renaturierung Untere March-Auen - Teil I: Wasserbauliche Maßnahmen im Mündungslauf (Fkm 0-11), via donau - Österr. Wasserstraßen - Ges.m.b.H/ Umweltverband WWF Österreich/ NÖ. Landesfischereiverband, 2013.
- Egger, Gerhard, Hohensinner, Severin und Haidvogel, Gertrud (2022a):** Die Marchauen : eine Flusslandschaft im Wandel der Zeit, 2022, ISBN: 978-3-200-08287-8.
- Egger, Gerhard, Westerhof, Jurrien, Hollaus, Irene, Stelzhammer, Michael, Fischer, Nicolas und Schwingshandl, Albert (2022b):** Renaturierung der Unteren March - Masterplan für einen lebendigen Fluss 2033, WWF Österreich/ Rivergate, 2022.
- Frost, Jean und Clarke, R. T. (1973):** Use of cross correlation between hydrological time series to improve estimates of lag one autoregressive parameters *In: Water Resources Research*, Band 9, Ausgabe 4, 08.1973, S. 906–917, DOI: [10.1029/WR009i004p00906](https://doi.org/10.1029/WR009i004p00906).
- Grabher, Markus, Blum, Vinzenz, Farasin, Kurt und Lazowski, Werner (1990):** RAMSAR-Bericht 1 Rheinauen/ Marchauen - Bestandsaufnahme österreichischer Schutzgebiete, Wien, Umweltbundesamt, 1990.
- Hoch, Jannis M., Haag, Arjen V., Van Dam, Arthur, Winsemius, Hessel C., Van Beek, Ludovicus P. H. und Bierkens, Marc F. P. (2017a):** Assessing the impact of hydrodynamics on large-scale flood wave propagation – a case study for the Amazon Basin *In: Hydrology and Earth System Sciences*, Band 21, Ausgabe 1, 09.01.2017, S. 117–132, DOI: [10.5194/hess-21-117-2017](https://doi.org/10.5194/hess-21-117-2017).
- Hoch, Jannis M., Haag, Arjen V., Van Dam, Arthur, Winsemius, Hessel C., Van Beek, Ludovicus P. H. und Bierkens, Marc F. P. (2017b):** Assessing the impact of hydrodynamics on large-scale flood wave propagation – a case study for the Amazon Basin *In: Hydrology and Earth System Sciences*, Band 21, Ausgabe 1, 09.01.2017, S. 117–132, DOI: [10.5194/hess-21-117-2017](https://doi.org/10.5194/hess-21-117-2017).

- Jungwirth, Matthias, Haidvogel, Gertrud, Hohensinner, Severin und Waidbacher, Herwig(hrsg) (2014):** Österreichs Donau: Landschaft - Fisch - Geschichte, Wien, Universität f. Bodenkultur Wien, 2014, ISBN: 978-3-900932-20-6.
- Kundzewicz, Zbigniew W. (2002):** Non-structural Flood Protection and Sustainability *In: Water International*, Band 27, Ausgabe 1, 03.2002, S. 3–13, DOI: [10.1080/02508060208686972](https://doi.org/10.1080/02508060208686972).
- Land Niederösterreich,** Wasserstandsnachrichten und Hochwasserprognosen Marchegg, abgerufen am 06.02.2025a, <https://www.noel.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/207332/Wasserstand/Jahr>.
- Land Niederösterreich,** Wasserstandsnachrichten und Hochwasserprognosen Thebnerstraßl, abgerufen am 06.02.2025b, <https://www.noel.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/207407/Durchfluss/Jahr>.
- Lindenberger, A., Rauch, H.P., Kasak, K., Stelzhammer, M. und Von Der Thannen, M. (2025):** Impact of various flood conditions on the CO₂ ecosystem exchange as a component of floodplain grassland restoration *In: Ecological Engineering*, Band 212, 02.2025, S. 107489, DOI: [10.1016/j.ecoleng.2024.107489](https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2024.107489).
- Maniak, Ulrich (2016):** Hydrologie und Wasserwirtschaft: Eine Einführung für Ingenieure, Berlin, Heidelberg, Springer Berlin Heidelberg, 2016, <http://link.springer.com/10.1007/978-3-662-49087-7>, ISBN: 978-3-662-49086-0, DOI: [10.1007/978-3-662-49087-7](https://doi.org/10.1007/978-3-662-49087-7).
- Olden, Julian D. und Neff, Bryan D. (2001):** Cross-correlation bias in lag analysis of aquatic time series *In: Marine Biology*, Band 138, Ausgabe 5, 18.05.2001, S. 1063–1070, DOI: [10.1007/s002270000517](https://doi.org/10.1007/s002270000517).
- Patt, Heinz (2024):** Naturnaher Wasserbau: Entwicklung und Gestaltung von Fließgewässern, Wiesbaden, Springer Fachmedien Wiesbaden, 2024, abgerufen am 19.02.2025, <https://link.springer.com/10.1007/978-3-658-43846-3>, ISBN: 978-3-658-43845-6, DOI: [10.1007/978-3-658-43846-3](https://doi.org/10.1007/978-3-658-43846-3).
- QGIS.org, 2020. QGIS Geographic Information System. QGIS Association. QGIS,** <http://www.qgis.org>.
- Redl, Gerhard, Raderbauer, Hans-Jörg und Manzano, Carl (1994):** Ramsar-Konzept für die March-Thaya-Auen - erstellt im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt Jugend und Familie, Amtes der niederösterreichischen Landesregierung - Naturschutz, Orth an der Donau, Diestelverein. Verein zur Erhaltung und Förderung ländlicher Lebensräume, 1994.
- Rehberger, Oliver (2022):** Hydromorphologische Entwicklung der March zwischen Marchegg und Donau seit dem 18. Jahrhundert, Wien, Universität für Bodenkultur, 2022.
- REWET, (2025):** Sustainable Restoration and Conservation of Terrestrial Wetlands, 2025, <https://www.rewet-he.eu>.
- R Core Team (2024)** R A Language and Environment for Statistical Computing, R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, <https://www.R-project.org>.
- Spieles, Douglas J. (2022):** Wetland Construction, Restoration, and Integration: A Comparative Review *In: Land*, Band 11, Ausgabe 4, 09.04.2022, S. 554, DOI: [10.3390/land11040554](https://doi.org/10.3390/land11040554).
- schlossORTH Nationalpark-Zentrum,** www.donauauen.at, abgerufen am 07.02.2025, <https://www.donauauen.at/wissen/natur-wissenschaft/die-donau>.
- Umweltbundesamt,** Natura 2000, abgerufen am 07.02.2025, <https://www.umweltbundesamt.at/umweltthemen/naturschutz/schutzgebiete/natura2000>.

viadonau (2025): Pegelstände Thebnerstraßl, 2025, abgerufen am 18.02.2025, <https://www.doris.bmk.gv.at/fahrwasserinformation/pegelstaende-und-prognosen/thebnerstrassl>.

viadonau und Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH, Das LIFE+ Projekt Untere March-Auen, abgerufen am 07.02.2025, <https://life-march.at>.

Wimmer, Reinhard, Wintersberger, Harald und Parthl, Günter A. (2012): Große Flüsse, 2012.

Zhang, Y. H., Cagnoni, I., Treves, A., Celotti, A. und Maraschi, L. (2004): The Effects of Periodically Gapped Time Series on Cross-Correlation Lag Determinations *In: The Astrophysical Journal*, Band 605, Ausgabe 1, 10.04.2004, S. 98–104, DOI: [10.1086/382179](https://doi.org/10.1086/382179).

Zuna-Kratky, Thomas (2020): Renaturierung Untere March- Auen - Ergebnisse des begleitenden biologischen Monitorings, WWF Österreich/ viadonau, 2020.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Stationsdaten und Wasserstandsdiagramm des Pegels Marchegg (https://www.noel.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/207332/Wasserstand/Jahr, 06.02.2025)	5
Abbildung 2: Abflusswerte am Pegel Thebnerstraße 2024 (https://www.noel.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/207407/Durchfluss/Jahr, 06.02.2025).	7
Abbildung 3: Wasserstandsdiagramm des Pegels Thebnerstraße (https://www.noel.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Details/207407/Durchfluss/Jahr, 06.02.2025).	8
Abbildung 4: Übersicht Untersuchungsgebiet (Karte erstellt mit Qgis)	8
Abbildung 5: Flussdiagramm Datenauswertung (erstellt mit lucidchart.com)	11
Abbildung 6: Die Formel der Kreuzkorrelation. (Abb. entnommen aus: Maniak, 2016, S. 272)	13
Abbildung 7: Ganglinie des Wasserstands in cm über dem Pegelnullpunkt March und Donau im Untersuchungszeitraum (Grafik erstellt mit R).....	14
Abbildung 8: Kreuzkorrelogramm über den gesamten Zeitraum	16
Abbildung 9: Pegelstands-Daten von March und Donau für den Zeitraum 10. bis 21. Dezember 2023.	17
Abbildung 10: Kreuzkorrelogramm für das Ereignis vom 10. bis 21. Dezember 2023.	17
Abbildung 11: Pegel March Donau 21. bis 25. Dezember 2023.	18
Abbildung 12: Korrelogramm für das Ereignis vom 21. bis 25. Dezember 2023.	18
Abbildung 13: Pegel March Donau 18. bis 23. Jänner 2024.	19
Abbildung 14: Korrelelogramm für das Ereignis vom 18. bis 23. Jänner 2024.	19
Abbildung 15: Pegel March Donau vom 02. bis 07. April 2024.	20
Abbildung 16: Korrelogramm für das Ereignis vom 02. bis 07. April 2024.	20